

**TALIM SAMARADORLIGINI TAMINLASHDA OQITISH
TAMOYILLARI VA QONUNIYATLARINING ROLI**

Choriyeva Zebiniso Norbutayevna

Kasbi tumanidan 8 maktab rus tili oqituvchisi

Kamilova Gulnoza Xaydarovna

Kokdala tuman 10 maktab rus tili oqituvchisi

Annotatsiya

Maqolada bilimlarni ozlashtirishda muntazamlilik va izchillik tamoyili, oquv materialining ilmiy va tushunarli bolish tamoyilining ahamiyati, oqitishda nazariyani amaliyot bilan boglash tamoyilining orni, oquv jarayonida oquvchilarning ongliligi va ijodiy faolligini oshirish yollari yoritib berilgan.

Tayanch tushunchalar: didaktika, tamoyil, muntazamlilik, izchillik, ilmiylik, tushunarlik, nazariya, amaliyot, onglilik qoidasi, ijodiy faollik qoidasi, korgazmalilik qoidasi, bilimlarni puxta ozlashtirish qoidasi.

Zamonaviy talimda oqituvchi faoliyatining samaradorligi va talim oluvchilar bilan ishlash usullari didaktik tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Quyida talim berish jarayonida har bir pedagog foydalanishi lozim bolgan didaktik tamoyillarga toxtalib otamiz.

Oqitishda muntazamlilik va izchillilik tamoyili oqitishni shunday tashkil etishni talab etadiki, bunda oquv fanlarini oqitish qat'iy mantiqiy tartibda olib boriladi. Talim oluvchilar bilim, konikma va malakalarni izchillik bilan egallab boradilar va

ayni zamonda amaliy vazifalarni hal qilish uchun ulardan foydalanishni organadilar.

Muntazamlilik va izchillik tamoyili oquv jarayonining hamma boginlarida amalga oshiriladi. Uning talablari darsliklar va dasturlarni tuzishda oz aksini topadi. Oquv dasturida nazariy va amaliy mashgulotlarning bir-biriga uzviy boglanishi saqlanishi kerak. Har bir darsda oquv maqsadini aniq belgilash va belgilangan maqsadga muvofiq keluvchi mazmunini tarkib toptirish lozim.

Oqitishning muntazamliligi, yani tizimliliigi bilimni bayon qilishda muayyan sistemaga amal qilishdan tashqari amaliyot bilan boglanishning xilma-xil shakllarini amalga oshirilishini, jumladan nazariy bilimlarni kuzatishlar va bilib olishga qaratilgan qiziqarli oyinlar bilan va ijtimoiy-foydali mehnat bilan boglanishini nazarda tutadi.

Oquv materialini ilmiy va tushunarli bolish qoidasi.

Ilmiylik tamoyili talim oluvchilarga organish uchun ilmiy jihatdan asoslangan, amalda sinab korilgan malumotlar berilishini talab etadi. Ularni tanlab olishda fan va texnikaning eng yangi yutuqlari va kashfiyotlaridan foydalanish lozim.

Ilmiy bilimlarni egallash jarayonida talim oluvchilarda ilmiy dunyoqarash, tafakkur rivojlanadi. Har bir darsda otiladigan oquv materialining ilmiy mazmuni keng va chuqur bolishi va talim oluvchilarda nafaqat bilim, balki tafakkur hosil qilishi hamda talim oluvchilarning ijodiy qobiliyatini shakllantirishi kerak. Buning uchun esa oqituvchi oz ilmiy saviyasini oshirib borishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kashfiyotlar va ilmiy yangiliklardan xabardor bolishi kerak. Talim oluvchilar organayotgan bilimlar nazariy jihatdan tasdiqlangan va amalda sinalgan bolishi lozim.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Tushunarli bolish tamoyili organilayotgan materialning mazmuni, hajmi va oqitish metodlari talim oluvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga mos bolishini talab etadi. Oqitishni tushunarli qilish degani uni oson qilish lozimligini bildirmaydi. Oqitishning tushunarligi oquvchi imkoniyatlarining eng yuqori chegarasi va uni asta-sekin oshirib borish bilan belgilanadi. Talim jarayonining borishida talim oluvchilar oldiga qoyiladigan oquv va mehnat topshiriqlarini izchillik bilan murakkablashtirib borish oquvchi-talabalarning aqliy imkoniyatlari va jismoniy kuchlarini rivojlantiradi. Oquv materialining mazmuni shunday tanlanishi va tuzilishi kerakki, talim oluvchilar uni ozlarining oldingi bilimlari bilan boglay oladigan va uni tushunishda qiynalishmasin.

Oqitishda ilmiylik qoidasi hozirgi zamon fanida qatiy qaror topgan qoidalarni talim oluvchilarga ozlashtirish uchun taklif qilinishini nazarda tutadi. Talim oluvchilarning ilmiy bilimlarni ozlashtirishlari uchun ularning idrok qila olish imkoniyatlarini hisobga olgan holda eng muhim ilmiy malumotlarni tanlab olish kerak.

Talim oluvchilarning idrok qila olish imkoniyatlari jismoniy kuch va aqliy kuchlanish talab qiluvchi oquv mavzulari va amaliy masalalarni izchillik bilan murakkablashib borishi jarayonida kengayib boradi. Qiyinchilik xarakterini togri aniqlash talim oluvchilarning idrok qilish imkoniyatlarini kengayib borishiga, oquv materialini izchillik bilan murakkablashib borishiga yordam beruvchi metodik variantni tanlab olishga imkon beradi. Bu talim oluvchilarning aqliy taraqqiyotini asta-sekin kotarilishiga va ilmiy bilimlarni chuqurroq ozlashtirib olinishiga imkon beradi.

Nazariyani amaliyot bilan boglash tamoyili.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ilmiy bilimlar kishilarning ishlab chiqarish faoliyati ehtiyojlari asosida paydo bolib, ana shu faoliyatga xizmat qilganligi va hayot bilan boglanganligi sababli, bu bilimlarni egallash uchun ularning mazmunini ozlashtirib olishgina emas, balki bilimlarni amalda qollay bilish ham zarur.

Talim oluvchilarni amaliy faoliyatga tayyorlash nazariy bilimlar berish jarayonida boshlanadi. Keyinchalik u tajriba va amaliy mashgulotlarda davom ettiriladi. Bu mashgulotlarda talim oluvchilar oqituvchi rahbarligida tajriba sharoitida olingan bilimlarning ishonarli ekanligini tekshiradilar, ularni mustahkamlaydilar va chuqurlashtiradilar hamda ularda mana shu bilimlarni amalda qollash konikmalari va malakalari hosil boladi. Nazariyani amaliyot bilan boglash talim oluvchilarni amaliy masalalarni hal qilishda nazariyaning ahamiyatini tushunishga olib keladi, bu uning ozlashtirish sifatini kotaradi.

Oquvchilarning ongliligi va ijodiy faolligi qoidasi - talim oluvchilarning oqishga ongli va ijodiy munosabatda bolishlarini; organilayotgan materialni tushunib olishlari va tushunganlarini ifodalay olishlarini; oqish mehnatini ijodiy xarakterda bolishini oz ichiga oladi. Bu tamoyil oqitishni shunday tashkil etishni nazarda tutadiki, bunda oquvchilar ilmiy bilimlarni hamda ularni amalda qollash metodlarini ongli va faol egallab oladigan, ularda ijodiy tashabbuskorlik va oquv faoliyatida mustaqillik, tafakkur, nutq rivojlanadi.

Oqitishda onglilik tamoyili talim oluvchilarning oz oquv ishlarining aniq maqsadlarini aniq tushunishlarini, organilayotgan narsa, hodisa, jarayonlar va ular ortasidagi boglanishni tushungan holda ozlashtirib olishlarini, olingan bilimlarni amaliy faoliyatda qollay olishlarini bildiradi. Onglilik tamoyilini amalga oshirishda bosh rol oqituvchiga taalluqlidir, u talim oluvchilar oldida turgan vazifalarni aniq qilib ifodalashi va ularni yaxshilab bajarishga qiziqish uygotishi kerak.

Oqitishning korgazmalilik qoidalari. Korgazmalilik tamoyili oqitish jarayonida turli sezgilardan: korish, eshitish, badan bilan sezish va boshqalardan foydalanishni talab etadi. Talim oluvchilar buyumni qanchalik darajada idrok qilishsa, ularning shu buyum haqidagi bilimi ham shunchalik tola va chuqur boladi. Korgazmalilik tamoyili oqitish maqsadlariga mos bolib, materialning mazmuni bilan belgilanadi. Bu materialni organish esa talim oluvchilarni chinakam ilmiy va hayotiy muhim bilimlar bilan qurollantirishi kerak. Mashgullatlarda turli xil korgazmali qurollarni qollash talim oluvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi, ularning diqqatini safarbar etadi. Shuning uchun korgazmali vositalar oqitishning hamma bosqichlarida: talim oluvchilarning yangi materialni idrok qilishlarida, bilimlarni mustahkamlashda, tekshirish hamda amaliy faoliyatda va mehnat konikmalari va malakalarini hosil qilishda tadbiiq etiladi.

Korgazmalilik qoidalaridan foydalanishning asosiy vazifasi talim oluvchilarning bilish faoliyatlarini faollashtirishdir. Bu printsip atrof olamni bevosita qabul qilib olish asosidagi oqitishni nazarda tutadi. Predmetli va tasviriy korgazmalilikni amalga oshirish asosida oqitish, tafakkurni, kuzatuvchanlikni faollashtirishga yordam beradi, organilayotgan masalalarga oquvchilar qiziqishini oshiradi. Ularni oddiy tadqiqotlar olib borishga orgatadi, bilimlarni faol qabul qilishga yordamlashadi, ularni ozlashtirib olish jarayonini osonlashtiradi, bilimlarning mustahkamligini taminlaydi.

Bilimlarni puxta ozlashtirish qoidasi. Ilmiy bilimlarni egallash talim oluvchilarning xotirasi, mantiqiy tafakkuri, ijodiy faolligi va mustaqilligini rivojlantirishga yordam beradi. Lekin hosil qilingan bilim, konikma va malakalarning kelgusida ilmiy bilimlar tizimini ozlashtirib olishda asos bolib xizmat qilishi uchun ular puxta ozlashtirilgan, yaxshi mustahkamlangan bolishi va talim oluvchilarning

xotirasida uzoq vaqt saqlanishi kerak. Puxtalik tamoyilining talablari shulardan iborat bolib, bularga rioya qilmaslik talim oluvchilarning ozlashtirmasligiga, oqishda orqada qolishiga sabab boladi.

Bu tamoyil olingan bilimlarni, shakllantirilgan oquv hamda konikmalarni talim oluvchilar xotirasida uzoq saqlanishini nazarda tutadi. Oquvchi-talabalar bilimining puxta bolishi oqituvchining korsatib otilgan tamoyillardan talim oluvchilarning taraqqiyot saviyasi hamda qiziqishiga qanchalik muvofiq tarzda foydalanishiga bogliq.

Oqitishni yakka tartibda olib borish qoidalari. Har bir talim oluvchi ozining shaxsiy xususiyatlariga egaki, ular uning oquv faoliyatiga katta tasir etadi. Oqituvchining bu xususiyatlarni organishi va hisobga olishi oqitish sifatini oshirish va har bir oquvchining ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Talim oluvchilarning xususiyatlarini bunday organish uzoq vaqt mobaynida olib boriladi. Oqituvchi oquvchi-talabalarning darslardagi faoliyatini kuzatadi, darsdan tashqari vaqtlarda ular bilan suhbatlashadi. Oquvchi-talabalarning kuchli va ojiz tomonini bilib olishga, uning qiziqishlari, tafakkuri, nutqi, xotirasi, diqqati, xayoliga xos bolgan xususiyatlarni organishga uning fel-atvori va irodasini yaxshi bilib olishga harakat qiladi.

Xulosa qilib aytganda talim tizimini isloh qilish sharoitida talim oluvchilarning individual xususiyatlarini organish tobora katta ahamiyat kasb etib bormoqda. Har bir talim oluvchi oziga xos individual xususiyatlarga ega, bu xususiyatlar ularning bilimlarni ozlashtirish jarayonlariga tasir korsatadi. Oqituvchining oz talim oluvchilarini yaxshi bilishi ularga individual yondoshishning asosi hisoblanadi, buning uchun u doim oquvchi-talabalarni kuzatib, har xil faoliyat jarayonida organib boradi. Oquvchi-talabalarning qanday ozlashtirayotganligidan qat'iy nazar,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ularning barchasiga individual yondoshish kerak. Darsni ozlashtirishga qiynalayotganlarga oz vaqtida qoshimcha yordam korsatish zarur. Oqituvchi har bir topshiriqni talim oluvchilarning individual xususiyatlarini, shu topshiriqni uddalay olishini, organilayotgan obektga nisbatan qiziqishini hisobga olgan holda berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, TDPU, 2003.
2. Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M, To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. -T. "Sano standart" nashriyoti, 2015.-73 b.
3. Soatov.A.J. Bo'lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Qarshi: Fan va ta'lim. 2022.-128-137 b.